

YOG‘OCH ZARARKUNANDALAR ZARARLARI

Jo‘rayeva Sevara

Termiz davlat universiteti, Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya 1-kurs magistranti

Annotation: Mazkur maqolada yog‘och zararkunandalar zararlari, yog‘och tuzilmalar uchun asosiy xavf, yog‘ochni lichinkalar bilan yuqtirish, hasharotlarning lichinkadan kattalargacha bo‘lgan rivojlanish tsikli, po‘stloqli qirrali va qirradi yo‘q taxtalarni bir qoziqda saqlash haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: yog‘och zararkunandalari, po‘stloq qo‘ng‘izlar, yog‘och burg‘ulovchilar, uzun shoxli qo‘ng‘izlar, yog‘och qo‘ng‘izlar.

Kirish:

Yog‘och eng keng tarqalgan qurilish materiallaridan biridir. Undan uylar quriladi, quriladi, ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Yog‘och tuzilmalar zararkunandalar tomonidan qanday hujumga uchraganini ko‘rish yanada haqoratli. Darhaqiqat, yog‘och uyni muqarrar ravishda kutayotgan estetik jozibadorlikning yomonlashuviga qo‘shimcha ravishda, zararkunandalar nolga kamayadi. Yog‘och zararkunandalariga quyidagilar kirishi mumkin, po‘stloq qo‘ng‘izlar, yog‘och burg‘ulovchilar, uzun shoxli qo‘ng‘izlar va yog‘och qo‘ng‘izlar, mebel va uy maydalagichlar va boshqalar.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Entomologiyaning yovvoyi tabiatiga kirmaslik uchun biz quyidagi qoidani eslaymiz: yog‘och tuzilmalar uchun asosiy xavf - bu yog‘och bilan oziqlanadigan va unda harakat qiladigan hasharotlar zararkunandalarining lichinkalari. Yog‘ochga etkazilgan zararning ko‘rinadigan qismi sudralib chiqqan kattalardir.

Hasharotlarning lichinkadan kattalargacha bo‘lgan rivojlanish tsikli 2-3-5 yil yoki undan ko‘p davom etishi mumkin. Agar yog‘och, to‘sinlar va boshqalarda bo‘lsa.

dam olish kunlari tugadi, deb atalmish. kirish teshiklaridan kattaroq diametrga ega bo'lgan uchish teshiklari (lichinkalar yog'ochga kirib ketganda hosil qiladi), keyin biz uzoq vaqt davomida yuqtirgan yog'och bilan shug'ullanamiz.

Yog'ochni lichinkalar bilan yuqtirish ham daraxt kesish bosqichida (infektsiyalangan o'rmon harakatga kelgan) va to'g'ridan-to'g'ri qurilish maydonchasida, uy qurish jarayonida sodir bo'lishi mumkin.

Ular po'stloqli qirrali va qirrasini yo'q taxtalarni bir qoziqda saqlashgan. Yoki po'stlog'ini tozalash jarayonida u allaqachon tugagan taxtalar yonida to'plangan edi, garchi qoidalarga ko'ra, qobiqni yoqish kerak.

Natijalar:

Po'stloq qo'ng'izi umrining ko'p qismini po'stloq ostida o'tkazgani uchun o'z nomini oldi. Urg'ochi po'stloq qo'ng'izning boshi keskin qavariq, erkaklariniki esa botiq, pronotumda qo'ng'izlarning tishlari va tuberkulyarlari bor. Orqa shakli to'rtburchak, cho'zilgan, deyarli sharsimon. Elitra chiziqlar yoki tarozilar bilan zich qoplangan. Katta yoshlilarning tanasi jigarrang, boshi deyarli qora. Po'stloq qo'ng'iz lichinkasi oppoq, oyoqsiz, qurtsimon.

Avvalo, qobiq qo'ng'izi zaif va kasal daraxtlarda yashaydi va bunda u sog'lom o'simlikning hidini zaiflashgan hiddan ajrata oladigan ajoyib hidga ega. Ildiz tizimi shikastlangan mevali daraxtlar, qobig'idagi yoriqlar, tanasi yoki shoxlaridagi yaralar, shuningdek, yangi joyga ko'chirilgan ko'chatlar va daraxtlar qobiq qo'ng'izlari uchun o'lja bo'lishi mumkin. Po'stloq qo'ng'izining daraxtga o'ralganligini po'stloqdagi mayda teshiklardan, saqich tomchilaridan taxmin qilish mumkin. mevali daraxtlar va ignabargli daraxtlardagi smola izlari.

O'rmonchini o'ziga tortadigan daraxtlarga e'tibor bering: ular, ehtimol, qobiq qo'ng'izlari bilan zararlangan. Daraxtning qo'ng'izlar tomonidan ishg'ol qilinishiga dalil, shuningdek, tanasi va etagida mayda talaşlar (burg'ulash uni) mavjudligidir: jigarrang un qobiq qo'ng'izlari daraxtning faqat qobig'ini kemirganligini, oq un esa ular allaqachon o'rmonga yo'l olishdi. Infektsiyaning oxirgi bosqichining belgisi

ignalar yoki barglarning tushishi, tojning qurishi. Agar daraxtdan qobiq bo'laklari tushib qolsa, bu u allaqachon o'lganligini anglatadi.

Muhokama:

Yangi yog'ochdan qurilgan yangi uy - qo'ng'izlar uchun "tidbit". Yog'och quriganida uning namligi pasayadi, u qattiqlasha boshlaydi va qo'ng'izlar uchun jozibadorligini yo'qotadi.

Qo'ng'izlarning (aniqrog'i, ularning lichinkalari) faoliyati xavfi, agar ular (dizayndagi xatolar tufayli) xavfsizlik chegarasiga ega bo'lmagan tashuvchi nurni chiqara boshlasa bo'lishi mumkin. Uy qancha uzoq tursa, undagi xatolar shunchalik kam bo'ladi. Asosiysi, yog'och chirimaydi, mog'orlanmaydi yoki nam bo'lmaydi, chunki bunday sharoitlar yog'och zararkunandalarini jalb qiladi.

Qurilishni boshlash yog'och uy yoki zaxiralangan pollar yangi taxta Kvartirada maxsus kompozitsiyalar bilan bezakni davolash uchun ko'pincha unchalik unutiladi (yoki qutqarish vaqtidan emas). Ma'lum bir vaqtdan keyin jinsiy aloqaning yon tomonida yoqimsiz qichishish borligi ajablanarli emas yog'och O'rmonda o'tin boshlanganligini aytadi. Uning lichinkalari kemalar va barlarda teshiklarni aylana boshladi. Qo'ng'izliklar o'z faoliyatini o'zlari to'xtata olmaydi, chunki qo'ng'izlar o'z faoliyatini o'zlari to'xtata olmaydilar.

Bundan tashqari, yog'och maxsus birikmalar bilan oldindan ishlov berilgan bo'lsa ham, hasharotlar zararkunandalari yog'och uyda boshlanmasligiga 100% kafolat yo'q. Standart, "egasining ko'zini oldini olish uchun", purkagichdan (ko'pincha qurilish maydonchasida qilinganidek) taxtalarni sust purkash, aniq ta'sir ko'rsatmaydi, chunki. kompozitsiya faqat sirtga qo'llaniladi va lichinkalar allaqachon joylashgan yog'ochning chuqur qatlamlariga etib bormaydi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, zararkunandalarning ba'zi turlari faqat tirik o'simliklarda rivojlanadi, boshqalari loglarni afzal ko'radi, uchinchi esa tirik va kesilgan daraxtlarda yashaydi. Labirintlar po'stloq qo'ng'izning har bir turi o'ziga xos tarzda yotadi va bu yo'laklarning turiga qarab daraxt qaysi po'stloq qo'ng'iz

bilan kasallanganligini aniqlash mumkin. Urg‘ochi po‘stloq qo‘ng‘iz po‘stlog‘ini kemirib, daraxt to‘qimalariga kirib, unda harakat qiladi va tuxum qo‘yadi. Ulardan paydo bo‘lgan lichinkalar daraxtning sharbatlari va to‘qimalari bilan oziqlanadi va uni ichkaridan yo‘q qilishda davom etadi. Qo‘g‘irchoqlashgandan so‘ng, ular qishlash uchun daraxtda qoladilar va bahorda katta yoshli hasharot uchib ketadi va o‘z juftini qidiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sheraliyev A., Ulmasbayeva R.Sh. Qishloq xo'jaligi ekinlari karantini. Talqin, Toshkent, 2007.
2. Hamrayev A.Sh., Nasriddinov K. O'simliklarni biologik himoyalash. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi «Xalq merosi» nashriyoti, 2003. -287 b.
3. Sheraliyev A., Rahimov U O'simliklar immuniteti. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent, 2007.
4. Sheraliyev A., Rahimov U. Qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi. Toshkent, 2008.